

Memoria Associativa e Rete di Hopfield

Giacomo Bormolini¹, Camilla Castelletti¹, Giuseppe Colombini¹, Edoardo Galli¹,
Francesco Macedonio¹, Chiara Sosio¹, Natan Spini¹ e Marco Tunesi¹

¹Liceo P. Nervi, Piazza S. Antonio, 9, 23017 Morbegno SO

Sommario

Scopo di questa ricerca è analizzare la rete di Hopfield come dispositivo di memoria associativa. Abbiamo spiegato come una rete neurale artificiale immagazzini memorie definendo i pesi delle sue connessioni, come recuperi queste memorie aggiornandosi e come tenda a minimizzare la propria energia analogamente a certi sistemi fisici. Infine, a scopo applicativo, abbiamo creato, tramite codice Python, una basilare rete di Hopfield capace di memorizzare e richiamare le forme di alcune lettere dell'alfabeto.

Video: "Mi AI scoperto" • <https://youtu.be/01p2idzeTvo>

1 Intelligenza Artificiale e uomo

L'intelligenza artificiale (IA) è un campo dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi e algoritmi in grado di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana, come il ragionamento, il *problem solving* o il riconoscimento di *pattern*.

Creare macchine pensanti diventò un'effettiva possibilità solo a metà del secolo scorso, quando nuove ricerche in campo medico e matematico aprirono l'orizzonte alla costruzione di quelli che sarebbero stati dei cervelli elettronici. Tra i pionieri, vi fu il matematico inglese Alan Turing, che propose quello che è conosciuto come Test di Turing, utile per stabilire se una macchina sia intelligente o meno. Tuttavia, per le limitazioni tecnologiche, non si riuscì a creare nulla di concreto.

Nella seconda metà del '900 i computer iniziarono ad evolvere come anche gli algoritmi di *machine learning* (apprendimento automatico). Venne infatti introdotta la prima rete neurale artificiale (RNA), il perceptron, ad opera dello psicologo statunitense F. Rosenblatt. I miglioramenti, però, non furono sufficienti per applicare su larga scala l'IA.

All'inizio degli anni Ottanta, si assistette ad un nuovo slancio della ricerca nell'ambito delle IA, con l'incremento dei fondi governativi e l'introduzione di nuovi algoritmi, come la rete di Hopfield, un modello matematico alla base dell'applicazione del concetto di memoria associativa. Quando i fondi vennero a mancare, ci fu un secondo periodo di rallentamento della ricerca.

Grazie alle basi poste, negli anni 2000 iniziò una fase di miglioramenti straordinari nelle tecnologie di intelligenza artificiale che continua ancora oggi.

1.1 Cervello umano, calcolatori e IA

La mente è in grado di sfruttare i ricordi, sotto forma di dati, per rispondere a degli stimoli esterni o interni. Questo meccanismo è ciò che rende l'uomo un animale intelligente, possessore di un sistema operativo, strettamente analogo a quello di un computer, con proprietà di calcolo [1]. Ma l'uomo non è solo un animale intelligente, è anche intellettuale.

L'intelletto è la parte del computer antropico che non si limita a rispondere a dei comandi associandoli a ciò che è già presente nella sua memoria, ma che lavora su di essa, modificando egli stesso le immagini dei suoi ricordi. Analogamente alla differenza tra intelligenza e intelletto, è forte anche la differenza tra calcolatore e intelligenza artificiale.

La particolarità dell'intelligenza artificiale, ciò che la distingue da un calcolatore, consiste nell'essere in grado di fondere insieme dati e rielaborazione.

1.2 Cervello umano e Memoria Associativa

Il cervello è l'organo predisposto alla funzione mnemonica. Le sue unità di base sono i neuroni, i quali, tramite le sinapsi che ne collegano l'uno all'altro, creano una rete neurale. Grazie a questo sistema altamente complesso siamo in grado di interconnettere le nostre percezioni esterne e interne per generare un ricordo, inteso come immagine poliprospectica di un momento.

Ogni qualvolta che al nostro cervello giungono stimoli corrispondenti a quelli contenuti nel ricordo ecco che avviene il processo di recupero di informazioni. Il ricordo non è composto da un unico istante e un unico punto, ma presenta diversi livelli che, inevitabilmente, essendo non unici e singolari, andranno a coincidere con livelli di altri ricordi. Riusciamo così, tramite un input, a far riaffiorare più ricordi: quelli con i quali gli input corrisponderanno maggiormente saranno più in risalto degli altri.

Abbiamo così la memoria associativa, una memoria atta a svolgere operazioni di ricerca ad alta velocità in base ad un determinato stimolo, esterno o interno. È per questo che da un determinato stimolo riusciamo a risalire ad un ricordo o che un determinato evento nel presente ci suscita il ricordo di un analogo evento nel passato. Possiamo dunque creare una rete di ricordi interconnessi tra loro.

Per portare un esempio: lo stimolo del colore rosso è una caratteristica collegata allo stop del semaforo, al pericolo o ad un'emergenza. Lo stimolo preso in questione può avere diverse sfaccettature: un rosso più brillante richiederà principalmente il semaforo oppure, se unito all'input di una sirena, farà riaffiorare il ricordo di un'emergenza.

2 Reti neurali artificiali

Alcuni sistemi fisici, per le proprietà della loro dinamica spontanea, possono essere considerati come veri e propri dispositivi di memoria. Una molla, per esempio, è in grado di conservare informazioni tornando sempre allo stato iniziale dopo essere stata sollecitata.

Anche in questi casi si usa il termine memoria associativa. Considerando l'evoluzione temporale delle configurazioni di un sistema fisico, il cui stato S ad ogni istante t è descritto da un generico insieme di stati s tale che $S(t) = (s_1(t), \dots, s_n(t))$, è possibile che la dinamica abbia dei punti attrattori interpretabili come memorie. Partendo sufficientemente vicini ad uno di questi punti, il sistema evolverà verso quest'ultimo.

Figura 1: Visualizzazione dello spazio delle configurazioni, da [4]

Si possono interpretare gli attrattori come vettori di informazione m , salvati in memoria M tale che $M = (m_0, \dots, m_N)$, e la dinamica come il processo di recupero del ricordo che si attua attraverso la correzione degli errori di un punto di partenza impreciso $S(0)$.

Figura 2: Processo di correzione degli errori, da [7]

2.1 Rete di Hopfield

Il concetto di memoria associativa è anche applicabile ad un modello di rete neurale artificiale, nacque così la rete di Hopfield, una rete neurale ricorrente: un sistema dinamico composto da unità (o neuroni) interagenti. Ogni neurone s può trovarsi in due stati: $s = 1$, se il neurone emette segnale positivo, o $s = -1$, se l'impulso trasmesso è negativo.

I pesi w rappresentano l'intensità delle connessioni sinaptiche tra le unità nella rete; tanto più una connessione tra due neuroni è forte, tanto più questi saranno influenzati dai loro stati. I pesi sono contenuti in una matrice simmetrica W , dove w_{ij} è il peso della connessione tra l'unità i e l'unità j nella rete. Ogni neurone riceve un input I dagli altri a cui è connesso pari a $I_i = \sum w_{ij}s_j$. Se I supera una certa soglia Δ il neurone muta il suo stato in positivo, altrimenti in negativo.

Per determinare lo stato s_i di un singolo nodo della rete si usa dunque la formula:

$$s_i = \text{sgn}(\sum w_{ij}s_j - \Delta) \quad (1)$$

dove sgn è la funzione segno che restituisce +1 se l'argomento è positivo (zero compreso), altrimenti -1. Questa formula permette ai singoli neuroni di aggiornarsi in base all'input che giunge loro. Indirettamente, applicando questa formula a tutte le unità, si aggiornerà lo stato della rete, mutandola, finché non giungerà in uno stato stabile.

Per generare i pesi della rete in modo che la formula di aggiornamento riesca a recuperare la giusta memoria si fa riferimento alla regola di Hebb, secondo cui se due neuroni in una memoria hanno lo stesso stato, dovranno avere una connessione positiva, nel caso contrario negativa [7].

In una rete a una memoria, un singolo peso w_{ij} viene memorizzato tramite la formula $w_{ij} = s_i s_j$. Più realisticamente si vorranno insegnare alla rete un numero N di memorie. Si dovrà perciò seguire la formula:

$$w_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N s_i^m s_j^m \quad (2)$$

2.2 Energia di una RNA

Uno dei contributi più importanti alla teoria delle reti neurali del modello di Hopfield è stato introdurre l'idea di una funzione di energia.

Il concetto è analogo a quello di un certo oggetto, ad esempio una sfera, in cima ad un pendio: questo vorrà minimizzare la sua energia potenziale, in questo caso gravitazionale, scendendo a valle (avvicinandosi ad un attrattore).

Constatato che la proprietà principale dell'energia è la sua tendenza a diminuire (o a rimanere costante), mentre il sistema evolve, possiamo notare un comportamento analogo anche per

i neuroni artificiali: se in due neuroni collegati positivamente uno ha valore positivo, l'altro tenderà ad assumere valore positivo.

Partendo da questo presupposto possiamo assegnare in ogni momento una certa energia alla rete. Per le reti che stiamo considerando la funzione di energia H è:

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{ij} w_{ij} S_i S_j \quad (3)$$

La sommatoria è su tutti i valori di i e di j , se s_i e s_j sono concordi e il peso è positivo l'energia diminuirà per via del segno meno, mentre al contrario aumenterà, viceversa quando il peso è negativo i segni tenderanno a diventare discordi.

Per comprendere meglio come funziona questo sistema si può visualizzare nella Figura 3 l'energia come l'asse z dello spazio delle configurazioni (Figura 1). Generalmente questa superficie è piuttosto collinare e i minimi locali di energia, ovvero i punti più bassi, corrispondono con le posizioni degli attrattori.

Figura 3: Visualizzazione dell'energia di una rete, da [4]

2.3 Stati spuri

Un problema di questo modello è che possono esistere dei minimi relativi che non corrispondono agli attrattori ma su cui si stabilizza erroneamente la rete: gli stati spuri [2].

Queste configurazioni possono ad esempio presentare tutti i bit invertiti rispetto ad una memoria immagazzinata, e sono attrattori poiché per la formula 3 l'energia è uguale.

Stati spuri veri e propri, meno semplici da trattare, sono configurazioni miste nate da combinazioni di più memorie.

Possono infine esserci stati corrispondenti a minimi locali non correlati con nessuno dei pattern memorizzati, che solitamente rappresentano conche molto piccole e quindi influenzano in maniera solo marginale il funzionamento del programma.

Una possibile soluzione a questo problema è di utilizzare una legge di attivazione di tipo probabilistico per cui ogni neurone ha una certa probabilità di non attivarsi, che diminuisce nel tempo, a seconda di una variabile che viene chiamata temperatura. Ciò permette di superare inizialmente i minimi relativi, arrivando anche a stadi a maggiore energia, per poi stabilizzarsi in uno degli stati desiderati, lo svantaggio principale consiste nel rallentamento del processo.

3 Programmare una RNA

Dopo aver approfondito la teoria della rete di Hopfield possiamo implementare un codice in Python che simuli le sue attività principali [6].

Possiamo dunque convertire cinque immagini (6x6px in bianco e nero raffiguranti le lettere A,B,C,E,F) in punti attrattori di una rete cosichè, dando come input una delle immagini con applicato del rumore (per renderle più difficili da riconoscere), la rete evolva in una delle cinque memorie immagazzinate.

3.1 Costruzione della rete

Il primo passo da compiere è la conversione del dataset di immagini in un array M .

Dato che abbiamo cinque immagini anche le righe di M saranno cinque; le colonne, invece, saranno tanti quanti i pixel in ciascuna immagine, in questo caso 36. Per aumentare l'efficienza della rete dividiamo l'immagine iniziale in più pixel, per l'esattezza 50x50, così da avere 2500 colonne di valori.

I pixel bianchi o neri hanno valori compresi tra 0 e 255, dobbiamo quindi dividere ciascun valore per 255 e arrotondare il risultato, ottenendo 0 o 1. Trasformiamo poi tutti gli 0 in -1, valore più adatto alla struttura della rete di Hopfield. Otteniamo così M di dimensioni 5x2500.

```
def fillMem(DIR):
    M = []
    counter = 0
    for img in os.listdir(DIR):
        path = os.path.join(DIR, img)
        data = cv2.imread
        (path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
        data = cv2.resize(data, (50, 50),
            interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
        counter += 1
        for px in data:
            px = px // 255
            M.append(px)
    M = np.array(M).reshape(counter, data.size)
    .astype(int)
    for i in range(M.shape[0]):
        for j in range(M.shape[1]):
            if M[i][j] == 0:
                M[i][j] = -1
    return M
```

Sfruttiamo ora M per ricavare l'array di pesi W . Si può procedere in più modi ma per rendere il codice più efficiente è conveniente usare le operazioni tra vettori e matrici.

Moltiplichiamo la prima riga di M (vettore orizzontale) per sé stessa trasposta (vettore verticale) ottenendo così una matrice W_1 .

Eseguiamo lo stesso procedimento per tutte le altre righe. Sommiamo dunque tutte le matrici W_i trovate. La matrice ricavata W verrà divisa per il numero di memorie, portando tutti i suoi valori tra 0 e 1.

Ultimo passaggio è quello di sottrarre a W la sua matrice identità così da rendere 0 tutti i pesi w tra un neurone e sé stesso (posizionati sulla prima diagonale).

```
def fillWeights(M):
    W = np.zeros((M.shape[1], M.shape[1]))
    for i in range(M.shape[0]):
        new = np.array(M[i])[np.newaxis]
        W = W + new.T * new
    W = W/M.shape[0]
    W = W - np.identity(M.shape[1])
    return W
```

Si può anche implementare una funzione che calcoli l'energia H di uno specifico stato S seguendo la formula 3.

```
def calcEnergy(W, S):
    summ = 0
    for i in range(W.shape[0]):
        for j in range(W.shape[1]):
            summ = summ + W[i][j] * S[j] * S[i]
    H = -0.5 * summ
    print(H)
```

A ogni aggiornamento della rete verrà svolto un controllo per poi eventualmente interrompere il ciclo. Si confronta lo stato attuale S della rete con lo stato del ciclo precedente S_{old} : se questi equivalgono significa che la rete è stabile in uno stato, altrimenti si sta ancora aggiornando.

```
def control(S, S0ld):
    if np.array_equal(S, S0ld):
        return 0
    return 1
```

Avendo a disposizione l'array W e un'immagine corrotta Inp si può ora aggiornare la rete fino ad arrivare in uno stato stabile, che dovrebbe corrispondere a una delle cinque memorie.

In questa funzione si calcola l'energia dello stato S , lo si aggiorna e lo si mostra a schermo in ogni ciclo. S viene aggiornato applicando la formula 1.

```
def solve(W, Inp, M):
    S = copy.deepcopy(Inp)
    energy(W, S)
    show(Inp)
    S0ld = np.zeros(S.shape)
    while control(S, S0ld):
        S0ld = copy.deepcopy(S)
        for i in range(W.shape[0]):
            summ = 0
            for j in range(W.shape[1]):
                summ = summ + W[i][j]*S[j]
            S[i]=sgn(summ)
        energy(W, S)
        show(S)
```

Per il codice completo, si veda il materiale supplementare associato a questo articolo (doi:10.5281/zenodo.15530234).

3.2 Analisi dei risultati

Dopo aver svolto più prove del codice e constatato il suo corretto funzionamento, prendiamo ora in considerazione due risultati in particolare avuti dal programma.

Nel primo caso l'input dato alla rete è un'immagine della lettera B presente in memoria corrotta al 40% casualmente grazie ad una funzione di corruzione. La rete si aggiorna e riesce a giungere in uno stato stabile corrispondente ad una memoria, la lettera B.

Si può anche notare come, avendo raggiunto uno stato più stabile di quello di partenza, l'energia, visualizzabile alla voce "1° caso" nella Tabella 1, si sia abbassata notevolmente esattamente come previsto dalla teoria.

Al contrario, scegliendo come input un'immagine della lettera F tagliata a metà e avendo in memoria anche un'immagine della lettera E, molto simile alla F, la rete giunge in uno stato stabile

Figura 4: *Primo risultato*

che non corrisponde ad una memoria. Questa configurazione è uno stato spurio; in questo caso è un miscuglio tra l'immagine della lettera E e della lettera F.

L'energia, visualizzabile alla voce "2° caso" nella Tabella 1, comunque diminuisce, indice di passaggio ad uno stato di maggior stabilità, il che può far considerare il risultato un buon passo avanti rispetto all'input.

Figura 5: *Secondo risultato*

Figura 6: *Immagine della lettera E*

4 Conclusioni

La Rete di Hopfield è dunque uno dei primi sistemi di intelligenza artificiale applicati alla realtà. Oggi la si sfrutta per vari compiti, specialmente quando non si dispone di "big data", necessari per far funzionare AI più complesse.

Questo sistema viene spesso utilizzato per compiti relativamente semplici come riconoscere immagini, ma può arrivare a risolvere problemi complessi come il "Travelling Salesman Problem"; questo problema consiste nel trovare il percorso più breve che può compiere un commerciante che vuole visitare un numero n di città tutte collegate tra loro; si tenga presente che ogni città

	H_i	H_f	ΔH
1° caso	-284'698,8	-628'020,8	-344'322,0
2° caso	-534'874,8	-970'343,6	-435'468,8

Tabella 1: *Andamento dell'energia*

deve essere visitata una volta sola. Affrontare il problema valutando caso per caso sarebbe insostenibile in quanto il numero di casi da confrontare sarebbe pari a $n!$. La Rete di Hopfield è riuscita a dare un'alternativa, ben più efficiente, a questo metodo.

Altri problemi simili a questo possono essere risolti dal modello di Hopfield come ad esempio la risoluzione di sudoku [5], ma anche il controllo qualità nell'industria [3], questo dimostra come un modello matematico grazie al progresso della tecnologia può arrivare ad importanti applicazioni.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. A. Anusuya e S. K. Katti. «Superficial Analogies and Differences between the Human Brain and the Computer». In: *International Journal of Computer Science and Network Security* 10.7 (2010).
- [2] Jackson Beale. *Neural Computing - An Introduction*. CRC Press, 1990.
- [3] Raquelita Torres Cabeza et al. «Fault Diagnosis with Missing Data Based on Hopfield Neural Networks». In: *Mathematical Modeling and Computational Intelligence in Engineering Applications*. A cura di Antônio José da Silva Neto, Orestes Llanes Santiago e Geraldo Nunes Silva. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 37–46. ISBN: 978-3-319-38869-4. DOI: [10.1007/978-3-319-38869-4_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-38869-4_3).
- [4] Anders Krogh John Hertz e Richard Palmer. *Introduction To The Theory Of Neural Computation*. Taylor Francis Inc, 1991.
- [5] V. Mladenov et al. «Solving sudoku puzzles by using hopfield neural networks». In: *Proceedings of the 2011 International Conference on Applied & Computational Mathematics*. ICACM'11. Canary Islands, Spain: World Scientific, Engineering Academy e Society (WSEAS), 2011, pp. 174–179. ISBN: 9781618040022.
- [6] Jeff Orchard. *Hopfield networks*. URL: <https://youtu.be/81B-ESqgCjs>.
- [7] Daniele Tantari. «Reti Neurali e Forme Di Apprendimento». In: *Ithaca: Viaggio nella Scienza* 16 (2020), pp. 39–50.